

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент

О.Ё. БЕКТОРОВ¹

¹Узбекский государственный университет
физической культуры и спорта

<https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i4.a004>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 15-16 ЛЕТНИХ ФУТБОЛИСТОВ

Annotatsiya

В соревновательной деятельности в современном футболе ярко выражена тенденция развития скоростной игры и усложнения тактических комбинаций. Поэтому особенно важна способность спортсмена оценивать расположение игроков (своих и соперника) на площадке, положение и направление полета мяча, предугадывать действия партнеров и разгадывать замысел соперников, быстро анализировать сложившуюся обстановку и, выбрав наиболее целесообразное действие, эффективно выполнить его.

Ключевые слова: действия футболиста, тактическая подготовка, соревновательная деятельность, тренировочный процесс

Abstract

Bugungi kun futboli raqobatbardosh faoliyatda tezkor o'yinni rivojlantirish va taktik kombinatsiyalarni murakkablashtirish tendensiyasi oshganligini ko'rsatmoqda. Shu sababli, o'smir futbolchilarning (o'zining va raqibining) maydondagi holatini, to'pning uchish holati va yo'nalishini baholash, sheriklarining harakatlarini oldindan bilish va raqiblarning rejalarini taxmin qilish, mavjud vaziyatni tezda tahlil qilish va eng to'g'ri harakatni tanlab, uni samarali bajarish ayniqsa muhimdir.

Kalit so'zlar: futbolchining faol harakati, taktik tayyorgarlik, raqobat faolligi, mashg'ulot jarayoni.

The results of the analysis of the level of general and special physical readiness of football players are presented with the purpose of rational structuring of the training process and formation of high physical working capacity for players, which ensures successful competitive activity.

Key words: football players, physical readiness, competitive activity, training Process.

Актуальность темы. По мере развития футбола участие в международных соревнованиях глобального и азиатского масштабов предъявляет к игрокам высокие требования.

Экстремальные условия соревнований в современном футболе связаны с разнообразием и динамикой игровых ситуаций, сложностью их восприятия и распознавания, недостатком информации для принятия решений, пространственно-временными ограничениями игровых действий, а также необходимостью координировать индивидуальные действия при решении групповых задач.

При сравнении показателей правильности технико-тактических движений футболистов и игроков профессиональных команд наблюдается отрицательная преобладанность. Техника, выполняемая с высоким процентом ошибок в подростковом возрасте, остается ограничивающим фактором успеха в соревновательной деятельности в игре квалифицированных спортсменов.

В современных условиях одним из приоритетных направлений совершенствования спортивных навыков футболистов является технико-тактическая подготовка. Поэтому, в соответствии с учебной программой футбольных школ, тренировки для 15-16-летних должны быть сосредоточены на технико-тактической подготовке, понимании игры в целом, обучении взаимодействию с партнером посредством использования простых тактических комбинаций, а основной объем тренировочной нагрузки должен быть специализированным, при этом в качестве приоритетного тренировочного инструмента важно использовать групповые и

коллективные упражнения технико-тактического или игрового характера [5,6].

Анализ и обобщение научно-методологической литературы показывают, что даже сегодня эта тема недостаточно изучена. Практически отсутствуют методики, направленные на повышение эффективности технико-тактической подготовки футболистов с помощью игровых упражнений, имитирующих различные аспекты соревнований. Анализ упражнений, рекомендованных в учебно-методической литературе, и рекомендаций по их применению на разных этапах спортивной подготовки не дает полной уверенности в том, что после их освоения футболисты смогут выбирать оптимальный курс действий в рамках своих технико-тактических возможностей, соответствующий условиям игры и общей стратегии действий команды.

Цель исследования. Цель нашего исследования – предоставить футболистам в возрасте 15-16 лет тактические приемы групповой игры в атаке. Повышение эффективности и результативности применения.

Методом педагогического наблюдения были изучены количественные показатели групповых тактических действий в атаке с участием 2-3 игроков в игровом упражнении «игра 4x5» и двусторонней игре «9x9». Игровые группы были сформированы таким образом, что их численность составляла примерно один к одному.

Упражнение «Игра 4x5» проводилось на поле шириной 30 м и длиной 40 м. Два игрока должны были взаимодействовать друг с другом и передавать мяч за линию команды соперника. Если один из

игроков после ведения мяча пересекал эту линию, то есть одно касание мяча происходило перед линией, а другое — за ней, задание считалось выполненным. Такое положение игрока с мячом указывало на успешность взаимодействия между игроками, поскольку это привело к созданию численного преимущества в зоне, где находился мяч. Упражнение проводилось в течение 5 минут. Упражнение начиналось с удара по мячу со своей линии. В начале игры оба защитника должны были находиться на расстоянии не менее 9 м от атакующих игроков. Упражнение останавливалось после потери мяча, когда защитники завладевали мячом или когда мяч покидал поле. Команда, владеющая мячом, выполняла первый удар со своей линии и переходила в наступление. Тестовое упражнение проводилось в форме кругового турнира с участием 8 команд по два человека. Команды были сформированы таким образом, чтобы их состав был приблизительно равным по силе. Каждая команда сыграла по 7 игр. Всего было сыграно 28 игр.

С учетом целей нашего исследования мы зафиксировали следующие показатели игровой активности участников контрольной и экспериментальной групп в среднем по каждой игре:

- среднее количество передач, сделанных одной командой за игру;

- количество правильных передач - передача считается правильной, если игрок, получивший мяч, контролирует его, а защитник не может его выбить;

Коэффициент эффективности действий рассчитывается как отношение количества конкретных передач к общему количеству передач и умноженное на 100 ;

- количество передач за ход - если игрок, принимающий мяч, движется к воротам соперника и при этом перед ним имеется не менее 9-10 м свободного пространства, передача считается выполненной за ход;

- точное количество передач в каждом движении;

- коэффициент, полученный путем деления количества правильных передач в каждом ходе на общее количество передач в каждом ходе и умножения на 100;

- коэффициент агрессии, коэффициент, полученный путем деления общего числа передач на количество передач в каждом движении;

- Коэффициент эффективной агрессии рассчитывается как отношение общего числа точных передач к числу точных передач в каждом движении.

разработанной нами методики игровых упражнений в совершенствовании групповых тактических действий игроков в атаке .

В контрольную группу вошли 17 игроков, обучающихся в футбольной школе «Лидер Бест»

в Ташкенте . В экспериментальную группу вошли 17 игроков из футбольной школы « Достлик » в Ташкенте.

В начале формирующего педагогического исследования возраст учащихся в обеих группах составлял 15-16 лет. Эксперимент проводился с марта 2025 года по сентябрь 2025 года.

Результаты педагогического исследования. В ходе 5-минутной игровой практики контрольная и экспериментальная группы выполнили примерно одинаковое количество передач. Спортсмены обеих групп не отличались по точности передач: количество точных передач у спортсменов контрольной группы составило 27,93, а у спортсменов экспериментальной группы — 28,03. Эффективность передач, оцениваемая как отношение правильных передач к общему количеству передач, была относительно низкой и составила 50,4% у спортсменов контрольной группы и 49,0 % у спортсменов экспериментальной группы. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что многие передачи были сделаны игроку в закрытой позиции. Передачи, не связанные с движениями игрока без мяча, были несвоевременными .

Количество завершенных (успешных или неудачных) атак среди участников контрольной группы составило 15,21, а в экспериментальной группе — 14,62. Низкий процент эффективных атак заслуживает внимания — 3,13 и 2,93 атаки за 5 минут игры соответственно. Это объясняется тем, что молодые игроки играют преимущественно с помощью дриблинга и пасов, что не очень эффективно для создания численного преимущества. Другая причина — недостаточное развитие у участников умения взаимодействовать друг с другом в атаке, то есть низкий уровень владения тактическими комбинациями, состоящими из групповых тактических движений — пасов и передач.

Между двумя группами участников не было обнаружено существенных различий по показателям групповых тактических действий, наблюдаемых в игре 9x9 в формате «два на девять». У них было примерно одинаковое количество передач (237,25 против 241,5) и точных передач (167,00 против 168,25). Эффективность передачи мяча составила 70,7% и 69,7%, что выше, чем в тестовом упражнении «два на два».

Эффективность передач в каждом движении была значительно ниже, чем эффективность всех передач. Этот показатель составлял всего 44,5% в контрольной группе и 45,6% в экспериментальной группе, то есть примерно столько же, сколько в упражнении «2 на 2», условия которого требовали преимущественного выполнения передач вперед в движении и допускали возможность выполнения

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

горизонтальных передач.

В контрольной группе за одно движение было совершено всего 13,25 передач (7,9%). В экспериментальной группе было совершено 168,25 точных передач, из которых только 13 были выполнены в движении (7,7%).

Основное содержание тактических построений — групповые тактические действия. Передача мяча, состоящая из двух отдельных технических и тактических движений: удара ногой для передачи мяча товарищу по команде и движения для приема мяча. Эти движения должны соответствовать требованиям синхронизации и пространственной точности (координация во времени и пространстве), скорости (скорость мяча и движения игрока без мяча) и скрытности.

Следовательно, для эффективной реализации тактических комбинаций игроки должны уметь выполнять групповые тактические действия.

Передача мяча с учетом этих требований: на низкой скорости и без неожиданных последствий для соперника. Мы разработали пять групп упражнений.

Первая группа упражнений состоит из упражнений, в которых игрок взаимодействует с мячом и без мяча, выполняя пас. Эти упражнения направлены на отработку времени, точности и силы удара по мячу, а также времени, точности и скорости подготовки к приему мяча, то есть на индивидуальные технико-тактические движения, являющиеся элементами паса как группового тактического движения. Овладение умением пасовать мяч, соблюдая эти требования, является необходимым условием для их эффективного применения в игровых упражнениях, связанных с использованием тактических комбинаций. Вторая группа включает упражнения для улучшения точности передач мяча в рамках определенных нами тактических комбинаций.

Третья группа состоит из игровых упражнений, в которых два атакующих игрока взаимодействуют друг с другом, используя тот факт, что они являются атакующими. Групповые тактические действия «передача мяча», сначала преодоление пассивного, а затем активного сопротивления одного защитника. Все упражнения выполняются на поле размером 20x30 м. При выполнении упражнений учитывается офсайдная ситуация.

Четвертая группа состоит из игровых упражнений, в которых два нападающих взаимодействуют и преодолевают сопротивление двух защитников, расставленных тренером. Все упражнения выполняются на поле размером 20x30 м. При выполнении упражнений учитывается офсайдная ситуация.

Пятая группа состоит из упражнений, представляющих собой соревновательные игры. Упражнения

выполняются по правилам футбола. Оценивается выступление каждой команды, что придает им соревновательный характер. По завершении педагогического исследования показатели технической подготовки футболистов в обеих группах существенно не различались.

Это объяснимо, поскольку, как мы отмечали выше, в процессе обучения студентов в контрольной и экспериментальной группах использовались одни и те же средства и методы технической подготовки, а объем и интенсивность учебной нагрузки были приблизительно одинаковыми.

В то же время наблюдаются существенные различия в показателях тактической эффективности групп (таблицы 1, 2).

Таблица 1

После педагогического эксперимента были получены результаты обеих групп участников в тренировочной игре «4x5».

Групповые тактические действия	Результаты группы		p
	Контрольная группа	Экспериментальная группа	
Количество передач	106,13 ± 16,9	136,21 ± 18,06	< 0,01
Точное количество передач	52,09 ± 5,07	68,03 ± 8,09	< 0,01
Количество атак	17,04 ± 1,57	23,13 ± 2,25	< 0,01
Количество эффективных атак	5,48 ± 0,59	10,77 ± 0,44	< 0,01

В частности, участники экспериментальной группы сделали больше передач, чем участники контрольной группы, во время 5-минутной тренировки по игре в формате 4x5 (136,21 против 106,13 передач). 49,03 из них выполнили точные передачи, что составило 64,3%. Количество точных передач у игроков контрольной группы составило 52,09%, что составляет всего 54,4% от общего числа выполненных передач.

В ходе эксперимента игроки исследовательской группы совершили 23,13 атаки, из которых 10,77 (46,6%) были успешными. Игроки контрольной группы совершили всего 17,04 атаки, из которых лишь каждая третья (32,2%) оказалась успешной — 5,48 атаки.

В ходе игры в формате 9x9 между двумя игроками, участники исследовательской группы сделали больше передач (276 передач), чем игроки контрольной группы (252,25 передач). 75,5% этих передач были точными; в контрольной группе показатели точности передач были значительно ниже — 68,8%. Из общего числа передач 75,5 (15,9%) были выполнены в движении.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Контрольная группа совершала всего 68,5 передач за ход, что составляло 14,0% от общего числа передач. Это исследование демонстрирует высокую агрессивность стиля игры игроков в группе, направленную на продвижение к воротам соперника.

Участники экспериментальной группы не только совершали больше передач за ход, но и были точнее

в их выполнении — 54,3% из них передавали мяч партнеру (23,75). Среди участников контрольной группы эффективность передач за ход была значительно ниже — только 15,75 из 35,25 передач были точными, что составило 44,7%.

Таблица 2

После проведения педагогического эксперимента были получены результаты обеих групп участников в игре «9х9».

Групповые тактические действия	Результаты группы		p
	Контрольная группа	Экспериментальная группа	
Количество передач	252,25 ± 17,8	276,0 ± 14,9	< 0,01
Точное количество передач	172,75 ± 14,8	208,50 ± 13,9	< 0,01
пасы вперед	38,25 ± 3,3	43,75 ± 3,8	< 0,05
Количество эффективных передач вперед	15,75 ± 2,1	23,75 ± 2,6	< 0,01

Из 208,50 точных передач, выполненных игроками экспериментальной группы, 23,75 были сделаны в движении (11,4%). В общем количестве правильных передач игроков контрольной группы процент точных передач за одно движение был значительно ниже — 9,1%.

Выводы. Результаты формирующего педагогического исследования показали, что игроки экспериментальной группы лучше освоили тактическое движение группы — передачу мяча — благодаря использованию разработанных нами методов игровой тренировки, учитывающих выявленные организационные и методические особенности. Это отражается в более четких переходах. Меньше теряя мяч при переходе, они имеют больше времени во владении, что приводит к большему количеству передач на протяжении всей игры.

в исследовательской группе I позволило им получить знания об общих характеристиках типичных игровых ситуаций, научиться быстро и точно распознавать их во время игры, оперативно выбирать из арсенала изученных тактических комбинаций методы, обеспечивающие успешное решение тактической задачи организации групповых действий. Благодаря этому они чаще делали передачи своему партнеру и делали эти передачи точнее, чем испытуемые в контрольной группе.

Подводя итоги исследования, можно заключить, что использование игровых упражнений приводит к развитию тактических способностей, которые проявляются в скорости и точности восприятия и

распознавания игровых ситуаций, скорости и точности выбора метода решения тактической задачи создания численного преимущества.

Литература:

1. Абидов Ш.У. Организация и планирование тренировок для юных футболистов. Методические рекомендации. Ташкент - 2011, 134 с.
2. Шермухамедов А.Т. Анализ соревновательной деятельности футбольной академии «Пахтакор» (U-16). Система управления качеством в вузе: здоровье, образование, конкуренция. III Международная научно-практическая конференция. Челябинск, 29 апреля 2019. 272-274 с.
3. Шаймардонов Д.Б. Теория и методология футбола (Тактические движения). Учебное пособие. Самоиздание. Т.-2022. -152 с.
4. Талипджанов А.И. Современная система подготовки высококвалифицированных игроков. Учебное пособие. Ташкент, 2012. - 178 с.
5. I.Maxsumov (2026). Оценка психофизиологических особенностей футболистов на начальном этапе подготовки при развитии общей ловкости. Fan-sportga, 9(3), 29–31. <https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i3.a008>.
6. Turdibayev (2026). Futbolchilarning musobaqa davri mikrosikllarida texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish. Fan-sportga, 9(3), 50–54. <https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i3.a014>
7. Igamberiyev, O. (2026). Turli yoshdagi futbolchilar texnik taktik tayyorgarligini baholash va boshqarishning pedagogik mexanizmlari. Fan-sportga, 9(2), 22–25. <https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a006>
8. Исеев, Ш. (2026). Методология управления подготовкой футболистов с использованием современных технологий. Fan-sportga, 9(2), 9–12. <https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a002>.